

9
D
E
C
E
M
B
E
R

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

INTERNATIONAL CONFERENCE IN

TURKEY

**THEORY AND ANALYTICAL
ASPECTS OF RECENT RESEARCH**

zenodo

OpenAIRE

doi digital
object
identifier

OPEN ACCESS

info.interonconf@mail.ru

www.interonconf.org

TURKEY International scientific-online conference:
"THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH"

Part 43
December 9th

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

ISTANBUL 2025

~ 2 ~

TÜRKİYE Uluslararası Bilimsel-Çevrimiçi Konferans

THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH: a

Uluslararası bilimsel çevrimiçi konferansın bilimsel çalışmalarının toplanması (9 December 2025) – Türkiye, İstanbul : “CESS”, 2025. Bölüm 43, – 253 s.

Genel Yayın Yönetmeni:

Candra Zonyfar - Doktora Üniversitesi Buana Perjuangan Karawang, Endonezya Sunmoon Üniversitesi, Güney Kore.

Yayın Kurulu:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, Turkish, қазақша, uzbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն

Koleksiyon, Uluslararası Bilimsel çevrimiçi konferansa katılan bilim adamları, yüksek lisans öğrencileri ve öğrencilerin bilimsel araştırmalarından oluşmaktadır.

"THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH".

9 Aralık 2025'te İstanbul'da gerçekleşti.

Konferans bildirileri, yükseköğretim kurumlarında bilim adamları ve öğretmenler için önerilir. Lisansüstü öğretim süreci, lisans ve yüksek lisans dereceleri almaya hazırlık dahil olmak üzere eğitimde kullanılabilirler. Tüm makalelerin incelemesi uzmanlar tarafından yapılmıştır, materyaller telif hakları yazarlarına aittir. İçerikten, araştırma sonuçlarından ve hatalardan yazarları sorumludur.

© "CESS", 2025

© Authors, 2025

TABLE OF CONTENTS

~ 3 ~

Jalilov Asqar Yo'ldosh o'g'li <i>"XIV-XV ASRLARDA AMIR TEMURNING XALQARO ALOQALARI VA DIPLOMATIK FAOLIYATI"</i>	198
Qambarov G'ayrat Suyarov Mavlon <i>AMIR TEMUR DAVRIDA TANGALAR TIZIMI VA PUL MUOMALASI</i>	204
Реймбаева Дильшода Алымбаевна <i>МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН СО СТРАНАМИ БЛИЖНЕВОГО ВОСТОКА</i>	208
Абдуллаев Сардорбек Солижон угли <i>ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТОНКОМ КИШЕЧНИКЕ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЁННОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ</i>	214
Tairova Zubayda Omongaldievna <i>ARTISTIC PLOT AND IMAGERY IN ASAD DILMUROD'S NOVEL "PAHLAVON MUHAMMAD"</i>	220
Saparov Sanjar <i>INNOVATIVE APPROACHES TO STRENGTHENING INTERDISCIPLINARY INTEGRATION THROUGH VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS</i>	226
Saparov Sanjar <i>DEVELOPING INTERDISCIPLINARY COMPETENCIES IN ONLINE LEARNING ECOSYSTEMS: ANALYSIS OF NEXT-GENERATION VIRTUAL DIDACTIC MODELS</i>	233
Karabayeva Ra'no Botirovna O'rmonjonova Marjona Zoirjonovna <i>GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI SABABLARI VA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR</i>	236
Ibragimova Shaxlolxon Oyturaxonovna <i>«MAKTABLARDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI»</i>	239
Mashxuraxon Qobiljon qizi <i>INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA "SUV" KONSEPTINING KOGNITIV MODEL SIFATIDA SHAKLLANISHI</i>	243
Raxmonberdiyeva Dilshoda O'ktamali qizi <i>INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA FONOLOGIK BIRLIKLARNING QIYOSIY-TIPOQIK TAHLILI</i>	246
Abduqahhorov Azizbek <i>MAMLAKATIMIZDA BANDLIKNI TA'MINLASHDA KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINING O'RNINI</i>	250

**MAMLAKATIMIZDA BANDLIKNI TA'MINLASHDA KICHIK VA O'RTA BIZNES
SUBYEKTLARINING O'RNI****Abduqahhorov Azizbek***Prezident Adminstratsiyasi huzuridagi**Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi yetakchi ilmiy xodimi*

Annotatsiya: Mazkur tezisda mamlakatimizda aholi bandligini ta'minlashda kichik va o'rta biznes sub'ektlarining ahamiyati va roli tahlil qilingan. Kichik va o'rta biznesning yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi daromadlarini oshirish hamda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan o'rganilgan. Shuningdek, davlat tomonidan amalga oshirilayotgan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari, tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan islohotlar hamda ularning bandlikka ta'siri baholangan.

Kalit so'zlar: bandlik, kichik va o'rta biznes, ish o'rinlari yaratish, tadbirkorlik sub'ektlari, aholi bandligi, davlat qo'llab-quvvatlashi, mehnat bozori, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish.

Abstract: This thesis analyzes the importance and role of small and medium-sized business entities in ensuring employment in our country. The role of small and medium-sized businesses in creating new jobs, increasing household incomes, and ensuring socio-economic stability is examined from both theoretical and practical perspectives. In addition, state-implemented support measures, reforms aimed at developing entrepreneurship, and their impact on employment are evaluated.

Keywords: employment, small and medium-sized businesses, job creation, business entities, population employment, state support, labor market, socio-economic development.

Hozirgi global iqtisodiy sharoitda aholi bandligini ta'minlash har bir davlatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Barqaror iqtisodiy o'sishga erishish, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash hamda aholi turmush darajasini oshirishda kichik va o'rta biznes sub'ektlarining roli tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, kichik va o'rta biznesning tez moslashuvchanligi, yangi ish o'rinlarini yaratishdagi yuqori salohiyati hamda hududiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashdagi ahamiyati ularni milliy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismiga aylantirmoqda.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar doirasida tadbirkorlikni rivojlantirish, xususiyl sektor ulushini oshirish va aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamlil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu nuqtai nazardan, kichik va o'rta biznes sub'ektlarining bandlikka qo'shayotgan hissasini ilmiy jihatdan tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Kichik biznes sub'ektlari sonining ko'payishi bilan xodimlar soni ham ortib bormoqda. 1-jadvalda ko'rsatilganidek, 2020 yilda kichik biznes korxonalarida 9,8 million aholi band bo'lgan bo'lsa, 2024 yilga kelib bu ko'rsatkich 10,3 millionga yetdi.

2020-2024 yillarda kichik va o'rtta biznes korxonalarida ish bilan band bo'lgan aholi soni (ming kishi) [1]

	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.	2024 y.
O'zbekiston Respublikasi	9865,7	10080,6	10321,8	10342,2	10360,0
Qoraqalpog'iston Respublikasi	524,8	521,6	537,2	539,1	540,3
Andijon viloyati	989,9	1020,0	1075,9	1082,2	1091,0
Buxoro viloyati	590,5	576,8	589,2	590,3	591,1
Jizzax viloyati	418,7	434,1	429,7	430,0	431,3
Qashqadaryo viloyati	914,1	943,7	953,8	954,2	954,9
Navoiy viloyati	207,4	214,5	216,1	216,7	217,4
Namangan viloyati	888,4	907,7	901,5	902,0	902,6
Samarqand viloyati	1158,3	1174,7	1224,0	1226,2	1227,1
Surxondaryo viloyati	770,3	785,5	787,4	787,6	788,4
Sirdaryo viloyati	247,5	248,7	253,6	253,9	254,3
Toshkent viloyati	833,4	853,3	855,9	860,4	860,9
Farg'ona viloyati	1136,3	1164,7	1208,2	1208,8	1209,0
Xorazm viloyati	567,9	574,3	589,2	589,8	590,1
Toshkent shahri	618,2	661,0	700,2	701,0	701,6

Ish bilan band bo'lgan aholi sonining o'sish sur'ati kichik va o'rtta biznes korxonalarining o'sish sur'atlaridan bir oz pastroq, bu yangi tashkil etilgan kichik korxonalarining o'rtacha ishchilari amalda faoliyat yuritayotgan kichik korxonalaridan bir oz kamroq bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi.

Olib borilgan izlanishlar natijasiga asoslangan holda shuni ta'kidlash mumkinki, har bir korxonada ishlaydigan ishchilar sonining kamligi kichik biznesga xos xususiyatdir. Har bir kichik korxonada ish bilan bandlar soni o'rtacha 7,8 kishini tashkil qiladi (norasmiy bandlikni inobatga olmagan holda). [3]

Xalqaro amaliyotda, mamlakatlarning kichik biznesni rivojlantirish darajasi har 1000 kishiga to'g'ri keladigan kichik korxonalar soni bilan tasniflanadi. Yel davlatlarida bu ko'rsatkich 30 ga yaqin korxonalardan iborat. O'zbekistonda ushbu ko'rsatkichni ham o'sishi ta'minlanmoqda. Jumladan, 2024 yil 31 dekabr holatiga o'rtacha har 1000 nafar aholigi to'g'ri keladigan kichik va o'rtta biznes sub'ektlarining soni 12,2 birlikni tashkil etib, oldingi yilga nisbatan 107,0 foiz oshishi ta'minlangan.

Tadqiqotlar natijasida yana shu narsa ma'lum bo'ldiki, kichik biznes sub'ektlarining hayotiy tsikli nuqtai nazaridan O'zbekistonda kichik biznes korxonalarining o'rtacha umr ko'rish davri taxminan 3-5 yilni tashkil etmoqda. Shuningdek, O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarining ro'yxatdan o'tganga nisbatan faoliyat ko'rsatganlarining o'rtacha ko'rsatkichi 93,5 tashkil etmoqda. [2] Kichik biznes sub'ektlarining uzoq vaqt faoliyatini davom ettirishi ish bilan bandlikka hamda iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

1-rasm. Kichik biznesning qisqa va uzoq muddatli ish bilan bandlikka ta'siri

1 - rasmdan shuni ko'rishimiz mumkinki, har qanday kichik biznes korxonasi dastlab bir necha yangi xodim bilan o'z faoliyatini yo'lga qo'yadi. Faoliyatining dastlabki yilida biznes muhitiga moslashish qiyin kechadi. Agar bu sharoitda kichik biznes sub'ektlari davlat tomonidan tadbirkorlik uchun taqdim qilayotgan imtiyoz va qulayliklaridan xabardor bo'lgan holda o'z faoliyatini davom ettirsa, uning yashab qolish imkoniyati oshadi va xodimlarni ham saqlab qoladi. Aksincha bo'lsa, o'z imkoniyatlari bilan kuchli raqobat sabab faoliyatini to'xtatishga yoki ishchilar sonini qisqartirishga majbur bo'ladi. Bu davr kichik biznes sub'ektlari uchun juda qiyin kechadi. Bu vaziyatda bunday sub'ektlar uchun davlatning qo'llab-quvvatlash siyosati juda muhim hisoblanadi.

Sohada tadqiqot olib borgan iqtisodchi olim M.Fritchning fikricha, kichik biznesning qisqa va uzoq muddatli ish bilan bandlikka ijobiy ta'siri mavjud va aksincha, o'rta muddatli ish bilan bandlikka salbiy ta'siri mavjud. Shuningdek, har qanday yangi tashkil etilgan kichik biznes toifalarida bandlik ikkinchi yoki uchinchi yildan boshlab turg'unlik holatida bo'lishi yoki pasayish tendentsiyasiga ega bo'lishi mumkinligi ma'lum bo'lgan.

Shu sababli, yangi tashkil etilgan kichik biznes korxonalari t-2 va t-3 vaqt oralig'ida ish bilan bandlik bilan kuchli ijobiy bog'lanishda bo'ladi deyish mushkul. t-4 dan t-10 gacha bo'lgan yillar davomida yangi biznes shakllanishining bandlikka kuchli ijobiy ta'siri (1-rasmdagi III hudud), ehtimoli bunday sub'ektlarning davlat tomonidan doimiy ko'llab-quvvatlanishi bilan bevosita bog'liq bo'ladi.

Ayniqsa, mahalliy hokimiyat rahbarlari faoliyatiga hududda yangi tashkil etilgan yoki faoliyati qayta tiklangan kichik korxonalar va ularda yaratilgan ish o'rinlari sonidan kelib chiqqan holda baho berib, rag'batlantirish, har bir tumanning salohiyatidan kelib chiqib, kichik biznesni rivojlantirish yo'nalishlari bo'yicha takliflar ishlab chiqish, ushbu takliflar asosida tadbirkorlarga ularni amalga oshirish, kredit, yer va bino ajratish, infratuzilmaga ulash kabi barcha masalalarda ko'maklashish

bo'yicha yangi tizimning joriy etilishi sohaning jadal rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu borada mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev "... yangi tashkil etilayotgan korxonalarining kamida 50 foizi keyingi 3 yil davomida ishlasa, hokim va uning tadbirkorlik bo'yicha birinchi o'rinbosari, Savdo-sanoat palatasining hududiy bo'limlari rahbarlarini qo'shimcha moddiy rag'batlantirish mexanizmi joriy etiladi" [1] degan fikrini ta'kidlab o'tish o'rinli deb hisoblaymiz.

Kichik va o'rta biznes sub'ektlarini rivojlantirishdan asosiy maqsad nafaqat aholini ish bilan bandligini ta'minlash, mahalliy resurslardan samarali foydalanish asosida mahalliy sanoat tarmoqlarini rivojlantirish, balki mamlakatning eksport salohiyatini ham oshirishdir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, mamlakatimizda aholi bandligini ta'minlashda kichik va o'rta biznes sub'ektlari muhim o'rin tutadi. Ushbu sektor yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi daromadlarini oshirish va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda yuqori salohiyatga ega. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari va tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan islohotlar kichik va o'rta biznes faolligini oshirishga xizmat qilmoqda. Umuman olganda, kichik va o'rta biznes sub'ektlarining rivojlanishi aholi bandligini ta'minlash va iqtisodiyotning barqaror o'sishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Mahalliy ijroiya hokimiyati organlari rahbarlari o'rinbosarlarining ularga yuklangan vazifalarni bajarishda shaxsiy mas'uliyatini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» 2021 yil 24 avgustdagi PQ-5230-son qarori.<https://www.lex.uz>.

2. O.A Арипов. Кичик бизнес ва хусусий тadbirkorlikni rivojlantirish ҳамда ишбилармонлик муҳитини яратиш. "Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар" илмий электрон журнали. № 2, март-апрель, 2019 йил.

3. A.Abdullayev. Iqtisodiyot rivojlanishida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning roli. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2019 yil

4. Statistika integrallashgan axborot tizimi ma'lumotlari